

**AFRIG‘IYLAR DAVRIDA XORAZM QISHLOQ VA SHAXARLARI TARIXI
(III-VI ASRLAR)
THE HISTORY OF KHOREZMIAN VILLAGE AND CITIES DURING
AFRIGHIYS DYNASTY (3-6 CENTURIES)**

Abdullayeva Maftuna Oybek qizi

Urganch davlat universiteti Tarix yo‘nalishi 2 kurs magistr

abdullayevamaftuna2000@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Xorazmning ilk o‘rta asrlar ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar tarixi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Anqaqal’a, Qizilqal’a, Katta Guldursun, Dumanqal’a, Burliqqal’a, Al-Fir, Beruniy, Tolstov.S.P, G‘ulomov.Y.G‘, Xodjaniyozov.G.K, Sobirov.Q.

Аннотация: В статье анализирован истории общественно-экономические развитие раннего средне векового период Хорезме

Ключевые слова: Анкакала, Кызылкала, Большой Гулдурсун, Думанкала, Бурликкала, Аль-Фир, Толстов С.П, Гулямов Я.Г, Ходжаниязов. Г, Сабилов К.

Annotation: The article analyzes the socio-economic conditions of Khorezm in early Medieval times

Keywords: Ankakala, Kizilkala, Big Guldursun, Dumankala, Burlikkala, Al-fir, Biruni, Tolstov.S.P, Gulamov.Y.G, Khodjaniyazov.G.K, Sabirov.K

Eramizning III asri boshlarida qudratli Kushon va Parfiya davlatlari o‘zaro ichki ziddiyatlar va ko‘chmanchi qabilalar zarbasidan parchalana boshlaydi. Bundan foydalangan Xorazm milodning III asrida o‘z mustaqilligini to‘liq tiklab olish uchun kurash olib boradi. Kurashlar natijasida Xorazm hududida bir qancha siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustaqil bo‘lgan hokimliklar vujudga kela boshlaydi. O‘tgan asrimizning 30-90-yillarida Xorazm ekspeditsiyasi hodimlari tomonidan Quyi Amudaryo, Sariqamishbo‘yi va Uzboy hududlarida olib borilgan arxeologik

izlanishlar hamda Xorazmda o‘tkazilgan qazishmalar natijasida topilgan tangalarni o‘rganish xulosalariga ko‘ra III asrda Xorazm alohida davlat bo‘lib, IV asr boshlarida bu hududda Afrig‘iylar sulolasi hukmronligi o‘rnatilgan. Qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tomonidan “Kayxusrav naslidan Afrig‘ podsholigi boshlandi. Afrig‘dan keyin uning o‘g‘li podshoh bo‘ldi. Afrig‘ Iskandar tarixining olti yuz o‘n oltinchi yilida Al-fir ustiga o‘z qasrini qurdirdi. Keyin xorazmliklar Afrig‘ va uning avlodi podshohligidan tarix oldilar” deb yozib qoldirilgan ma’lumotlar yuqoridagi fikrlarning dalilidir.²⁶ Akademik Y.G‘ulomovning fikrlariga ko‘ra: 1947-yilda Tuproqqal’a hududidan Xorazm podshohlari haykallarining galereyasi topilishi va Anqaqal’a yaqinidan ham shunga o‘xshash boshida toji va qo‘lida burguti bor tangananing topilishi hamda bu tangananing shu hududda zarb qilinganligi Xorazm hududida milodiy III asrda allaqachon mahalliy sulola hukmronligi o‘rnatilganligining yaqqol isbotidir.²⁷ Garchi Xorazm davlati Kushonlar imperiyasiga qaram bo‘lishiga qaramay, III asrda ham bu hududda keng miqyosda sug‘orish kanallari qazildi hamda bu kanallar bo‘ylab ko‘pgina shaxar va qal’alar barpo etildi. Asosan Amudaryoning o‘ng sohillarida Ayoqal’a, Qo‘rg‘oshinjal’a, Katta Guldursun, Tuproqqal’a, Kichik Qirqqiz, Anqaqal’a, Qizilqal’a singari yaxshi mustahkamlangan shaxar va qal’alar bunyod etildi. Bular ichida ajoyib xazina hisoblangan Tuproqqal’a alohida diqqatga sazovordir. Tuproqqal’a IV asrga qadar Xorazm hukmdorlari qarorgohi bo‘lgan. Tarixiy adabiyotlardan ma’lum bo‘lishicha, xorazmshoh Afrig‘ ham aynan Tuproqqal’aga tayangan holda dastlab Amudaryoning o‘ng sohillarida o‘z hukmronligini o‘rnatgan. Keyinchalik, Xorazm hukmdorlari tomonidan Kat kanalini qazdirilgan va kanal bo‘yida Kat shaxriga asos solingan. Manbalarda Kat shaxri yaqinida Fil qal’asi barpo etilgani qayd qilingan. E.Zaxau fikricha, arab geograflari Kos (Kot) yoki Fir deb atagan shaxar aslida Xorazmning poytaxt shaxridir. Yuqorida keltirib o‘tilganidek, xorazmshoh Afrig‘ milodiy 305 yilda o‘ziga Al Fir qasrini qurdiradi va qarorgohini shu yerga ko‘chiradi. Akademik S.Tolstov Beruniy yozib qoldirgan ma’lumotlarga tayangan holda quyidagicha fikr

²⁶ Abu Rayhon Beruniy Tanlangan asarlari Toshkent “Fan”. 1968. B 71.

²⁷ Y.G‘.G‘ulomov. Xorazmning sug‘orilish tarixi Toshkent 1969 –B.114

yuritadi: “ Al Fir Xorazm shaxri yaqinidagi qal’a edi, u loy va xom g’ishtdan qurilgan bo’lib, biri ichiga ikkinchisi qurilgan va biridan ikkinchisi baland uchta devori bor edi va ularning hammasidan podsholarning ko’shki baland edi... ”²⁸ Afrig’iyalar hukmronligining dastlabki davrlarida hududda sug’orish inshootlari barpo etish va yangi shaxarlar bunyod ettirishga yetarlicha e’tibor qaratmaganlar. Bunga sabab mamlakatni mustahkamlash maqsadida qo’shni qabilalar bilan olib borilgan kurashlar edi. Ammo, dushmanlar ustidan to’laqonli g’alaba qozonilganidan keyin Xorazmning yangi hukmdorlari tashlandiq holda yotgan kanallarni tiklashga, yangi yerlarni sug’orishga hamda shaxar va qal’alar barpo qilishga erishdilar.

Tarixiy adabiyotlarga ko’ra, Amudaryoning o’ng sohillari bo’ylab joylashgan Ayozqal’a , Burliqqal’a, Yonboshqal’a, Eresqal’a, Qo’yqirilganqal’a, Jildiqqal’a, Kichik Qirqqizqal’a, Anqaqal’a singari qishloq va shahar qal’alari milodiy IV asrga kelganda abadiy yakun topgan bo’lsa, Burgutqal’a, Uyqal’a, Dumanqal’a, Qizilqal’a, Tuproqqal’a, Katta Guldursun, Gaurqal’a(Sulton Uvays) kabi ba’zi madaniy-xo’jalik markazlarida hayot davom etgan.²⁹ Xorazmdagi arxeologik qazishmalarning ko’rsatishicha, milodiy V asr birinchi yarmida Xorazmga ko’chmanchi eftalit qabilalarining harbiy yurishlari natijasida Oks (Amudaryo) o’ng sohilida barpo etilgan qishloq va shaxarlarning ayrimlarida madaniy xo’jalik hayot to’liq barham topgan. Uzluksiz urushlar savdo-sotiq rivojiga ham putur yetkazgan, hunarmandchilik turg’unlikka uchragan. Mazkur iqtisodiy, madaniy va etnik tushkunlik so’l sohil qishloq va shaharlarida unchalik miqdorda sezilmaydi. Bu davrda Amudaryo so’l sohilidagi Darg’on, Hazorasp, Ichanqal’a, Zamaxshar, Voyangan, Katqal’a, Jigarband, Olmaotishgan, Shohsanam, kabi shaxar qal’alarda madaniy hayot hali to’xtamagan edi. Milodiy VI asrning ikkinchi yarmidan boshlab, Amudaryoning o’ng va so’l sarhadlarida sug’orish inshootlarining gohi-gohida suv bilan taminlanishi natijasida uning janubiy tomonida aholi turar joylari faoliyati davom etganligi kuzatiladi. Bu davrga kelib eski shaxarlar inqirozga uchrab, yangi qo’rg’on tipidagi shaxar qal’alar vujudga kela boshladi. Ulardan biri Qirqqiz kanali

²⁸ С.П.Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации, -В.191

²⁹ Sobirov.Q Xorazmning qishloq va shaharlari mudofaa inshootlari. Toshkent “Fan” 2009.

bo’yida joylashgan Berkutqal’adir. Berkutqal’aning o’rganilishi ilk o’rta asrlarda Xorazm qishloqlari, ularning o’ziga xos tomonlari, qo’rg’onlari, qal’alarning tiplari, sug’oriladigan maydonlarning rivojlanish bosqichlarini uzatish imkonini beradi. VI-VIII asrlarda butun Xorazm hududida ham Berkutqal’a vohasidagi kabi qishloqlar keng tarqalgan³⁰. Ya’ni bunday tipdagi qal’alar ichki qismida ma’lum masofada alohida-alohida joylashgan qo’rg’onlar ko’p bo’lib, ba’zilarida esa ko’shklar ham mavjud bo’lgan. Xorazmning mehnatkash aholisi ana shunday qo’rg’onlarda yashab, dehqonchilik bilan shug’ullanishgan. Dushman xavfi paydo bo’lganda ko’shklardan turib o’zlarini dushmandan himoya qilganlar. Ayrim manbalardagi ma’lumotlarga ko’ra, bunday yirik oilalarga o’sha davrda “katxudolar” rahnamo bo’lganlar. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib quyidagi yakuniy xulosalarga kelish mumkin: Xorazmning ilk o’rta asrlar tarixi asosan Afrig’iylar sulolasi tarixi haqida yozma manbalar nisbatan kam bo’lishiga qaramay, o’rganilgan arxeologik topilmalar orqali yetarlicha ma’lumotlar yetib kelgan. Milodning III-VI asrlari Xorazm davlatining ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida jiddiy o’zgarishlar yuz bergan davr hisoblanadi. Bu davrga kelib quldorlik tuzuni yemirila boshladi va yerga egalik qilishning dastlabi ko’rinishlari paydo bo’ldi. VI asrning ikkinchi yarmidan boshlab Xorazmning iqtisodiy hayotida qayta ko’tarilish davri boshlandi. Bu asosan izdan chiqqan eski kanallarning ta’mirlanishi hamda yangi sug’orish inshootlarining barpo qilinishi bilan bog’liqdir. Kanallar bo’ylarida mustahkam istehkomli va hashamatli ko’shk qasrlar bunyod etildi. O’z shaxsiy yer-mulklariga hamda qo’rg’onlariga va hattoki shaxsiy gvardiyasiga ega bo’lgan aholining aslzoda qatlami ajralib chiqib mustaqil hayot kechira boshladi. Shu tariqa Xorazmning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va xo’jali hayotida qaytadan yuksalish davri boshlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlari. Toshkent. “Fan”. 1968
2. Y.G’.G’ulomov. Xorazmning sug’orilish tarixi. Toshkent .1969

³⁰ “Xorazm tarixi” Urganch, 1996,-B.115

3. С.П.Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации. .- М.: изд. МГУ, 1948.
4. “Xorazm tarixi” Urganch, 1996
5. Xodjaniyozov.G.K Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari. Toshkent “O’zbekiston” 2007.
6. Sobirov.Q Xorazmning qishloq va shaharlari mudofaa inshootlari. Toshkent “Fan” 2009.